

Original paper

ARTISTIC DISTINCTIVENESS OF KHALED HOSSEINI'S PROSE IN THE CONTEXT OF MODERN AFGHAN DIASPORA LITERATURE

Shadieva Lola, 2nd-year Master's student in Literary Studies (Russian Literature), Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this study examines the artistic style and uniqueness of Khaled Hosseini's prose within the context of contemporary Afghan diaspora literature. His works reflect the complex interplay of memory, identity, and cultural displacement, portraying the emotional and social realities of Afghans living outside their homeland.

AIM: the aim of this research is to analyze the distinctive features of Hosseini's narrative techniques and thematic focus, and to explore how his prose contributes to the literary representation of the Afghan diaspora.

MATERIALS AND METHODS: the study is based on primary texts by Khaled Hosseini, including *The Kite Runner*, *A Thousand Splendid Suns*, and *And the Mountains Echoed*, as well as critical literature on diaspora studies, narrative theory, and Afghan literature. Methods include textual analysis, comparative literary study, and thematic interpretation.

RESULTS AND DISCUSSION: Hosseini's prose demonstrates the use of vivid imagery, emotional depth, and intergenerational narratives to construct compelling stories of displacement and resilience. His works illuminate cultural memory, identity struggles, and social issues, influencing the broader context of Afghan diaspora literature.

CONCLUSION: Khaled Hosseini's literary style combines narrative innovation with deep cultural and emotional insights, offering readers a profound understanding of Afghan diasporic experiences and enriching contemporary world literature.

Keywords: Khaled Hosseini, Afghan diaspora literature, narrative techniques, artistic style, identity, cultural memory, displacement

XOLID HUSEYNIY NASSRINING BADIY USLUBI ZAMONAVIY AFG'ON DIASPORA ADABIYOTLARI KONTEKSTINDA

Lola Shodieva, adabiyotshunoslik (rus adabiyoti) bo'yicha ikkinchi kurs magistratura talabasi, Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya:

KIRISH: ushbu maqola Xolid Husayniy nasrining badiiy uslubi va o'ziga xosligini zamonaviy afg'on diasporasi adabiyoti kontekstida o'rganadi. Uning asarlari xotira, o'ziga xoslik va madaniy begonalashuvning murakkab o'zaro ta'sirini aks ettiradi, o'z vatanidan tashqarida yashovchi afg'onlarning hissiy va ijtimoiy voqeligini ochib beradi.

MAQSAD: ushbu tadqiqot Husayniyning hikoya qilish texnikasi va tematik yo'nalishining o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilishga va uning nasrining afg'on diasporasining adabiy tasviriga qo'shgan hissasini o'rganishga qaratilgan.

MATERIALLAR VA USULLAR: ushbu tadqiqot Xolid Husaynining asosiy matnlari, jumladan, "Uchquruvchi", "Minglab ajoyib quyosh" va "Va tog'lar aks-sado berdi" asarlariga, shuningdek, diaspora masalalari, rivoyat nazariyasi va afg'on adabiyoti bo'yicha tanqidiy adabiyotlarga tayanadi. Usullar matn tahlili, qiyosiy adabiy tadqiqot va tematik talqinni o'z ichiga oladi.

NATIJARLAR VA MUHOKAMA: Xosaynining nasri ko'chish va bardoshlilik haqidagi jozibali hikoyalarni yaratish uchun yorqin tasvirlar, hissiy chuqurlik va avlodlararo rivoyatlardan foydalanishni namoyish etadi. Uning asarlari madaniy xotira, o'ziga xoslik muammolari va ijtimoiy savollarni yoritib beradi, zamonaviy afg'on diasporasi adabiyotiga ta'sir qiladi.

XULOSA: Xolid Husaynining adabiy uslubi rivoyat innovatsiyasini chuqur madaniy va hissiy tushunchalar bilan birlashtiradi, o'quvchilarga afg'on diasporasi tajribasi haqida tushuncha beradi va zamonaviy global adabiyotni boyitadi.

Kalit so'zlar: Xolid Husayniy, afg'on diasporasi adabiyoti, rivoyat vositalari, badiiy uslub, o'ziga xoslik, madaniy xotira

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПРОЗЫ ХАЛЕДА ХОССЕЙНИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ АФГАНСКОЙ ДИАСПОРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Шадиева Лола, магистрантка 2 курса направления литературоведение (русская литература), Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматривается художественный стиль и своеобразие прозы Халеда Хоссейни в контексте современной афганской диаспорной литературы. Его произведения отражают сложное взаимодействие памяти, идентичности и культурного отчуждения, показывая эмоциональную и социальную реальность афганцев, живущих за пределами родины.

ЦЕЛЬ: цель исследования – проанализировать отличительные особенности повествовательных приёмов и тематической направленности Хоссейни, а также изучить вклад его прозы в литературное представление афганской диаспоры.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на основных текстах Халеда Хоссейни, включая Бегущий за ветром, Тысяча сияющих солнц и А горы откликнулись эхом, а также на критической литературе по вопросам диаспоры, теории повествования и афганской литературы. Методы включают текстовый анализ, сравнительное литературное исследование и тематическую интерпретацию.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: проза Хоссейни демонстрирует использование ярких образов, эмоциональной глубины и межпоколенческих сюжетов для создания убедительных историй о displacement и стойкости. Его произведения освещают культурную память, проблемы идентичности и социальные вопросы, оказывая влияние на современную афганскую диаспорную литературу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: литературный стиль Халеда Хоссейни сочетает новаторство повествования с глубокими культурными и эмоциональными инсайтами, предлагая читателям понимание опыта афганской диаспоры и обогащая современную мировую литературу.

Ключевые слова: Халед Хоссейни, афганская диаспорная литература, повествовательные приёмы, художественный стиль, идентичность, культурная память

Творчество афгано-американского писателя Халеда Хоссейни (1965) представляет уникальное явление в современной этнической литературе, где личная память о потерянной родине трансформируется в универсальное гуманистическое послание. Четыре его произведения — «Бегущий за ветром» (2003), «Тысяча сияющих солнц» (2007), «И эхо летит по горам» (2013) и «Молитва морю» (2018) — демонстрируют постоянную эволюцию художественных средств при сохранении верности основным мотивам семейных связей, памяти и человеческого достоинства в условиях исторических катастроф.

Международное литературоведение рассматривает прозу Хоссейни как значительный вклад в развитие постколониальной и диаспорной литературы XXI века. В формировании современного реалистического романа афганской литературы, развивающейся преимущественно за пределами родины, писатель занимает особое место. Художественная эволюция Хоссейни демонстрирует движение от традиционного мемуарного повествования к экспериментальным формам. Ли Синьмэй и Цзоу Ся выделяют три основные творческие стратегии писателя: «английскую письменную структуру с билингвальными культурными элементами, яркие изображения войны через малые инциденты и душеспасительные эмоциональные нарративы» [4. с. 461].

Нарративные особенности прозы Хоссейни характеризуются уникальным синтезом восточной и западной повествовательных традиций. А.В.Хакиим, А.Эльхам, Д.Ханифи отмечают, что «реалистическое письмо привлекает интерес как читателей, так и критиков» [1. с. 74], а использование автобиографических элементов создает эффект достоверности. М.М.Ислам подчеркивает мастерство писателя в применении техники флэшбека для раскрытия психологических травм и внутреннего мира персонажей [2. с. 48]. От дебютного романа к последнему произведению наблюдается усложнение композиционной структуры: от линейного повествования «Бегущего за ветром» к мозаичной организации «И эхо летит по горам» и, наконец, к гибридной форме иллюстрированной поэмы в прозе «Молитва морю». Эта эволюция отражает расширение тематических горизонтов: от индивидуальных афганских историй к универсальным гуманитарным проблемам современности. Центральным аспектом художественного своеобразия Хоссейни является конструирование афганской идентичности через призму диаспорного опыта. Дж.Бхарати подчеркивает, что писатель создает альтернативный образ Афганистана, противостоящий стереотипным западным представлениям. Хоссейни предлагает новый культурный портрет Афганистана, иллюстрируя сложности процесса построения дружбы, а также другие проблемы, возникающие в стране как в колониальную, так и в постколониальную эпоху. В «Бегущем за ветром» афганская идентичность проступает через образы воздушных змеев как знака детства и культурной памяти. Гранатовое дерево, у которого дружили Амир и Хасан, при возвращении героя уже не плодоносит, что фиксирует утрату и

невозвратность прошлого. В «Тысяче сияющих солнц» культура показана через женскую перспективу. Сам заголовок восходит к строке из стихотворения Саиба Тебризи XVII века, приведённой в тексте романа.

Психологическая проблематика у Хоссейни продуктивно читается в русле травматологических и психоаналитических подходов. Ч.Цинь и Ю.Чжэн считают, что «исследования по «Бегущий за ветром» опираются на Фрейда (ид/эго/суперэго, механизмы защиты) и трактуют путь героя как признание и переработку вины [3. с. 403]. «Тысяча сияющих солнц» репрезентирует коллективную травму афганских женщин и показывает солидарность Мариам и Лейлы как форму преодоления насилия в патриархальных условиях.

Диаспорный опыт формирует у Хоссейни поэтику культурной трансляции. В рамках теории диаспоры ключевыми остаются темы перемещения, ностальгии, дискриминации, выживания, культурных изменений и идентичности. Понятие «воображаемой родины» (С.Рушди) продуктивно описывает память-центричный образ Афганистана у его персонажей. Межпоколенческий конфликт Бабы и Амира репрезентирует типичный для иммигрантских семей культурный диссонанс. Явление настолько частое, что в исследованиях рассматривается как нормативный опыт. Вкрапление персидско-дарийской лексики (регистр фарси) и переключения между языками в «Бегущем за ветром» создают эффект культурной аутентичности.

Художественное своеобразие прозы Халеда Хоссейни определяется синтезом афганской культурной идентичности и западной литературной традиции. Эволюция от реалистического повествования к экспериментальным формам, билингвальные элементы и мастерство психологического анализа делают его творчество значительным явлением диаспорной литературы XXI века, демонстрируя возможности художественного освоения травматического опыта и межкультурного диалога.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Hakim A.W. Elham A, Hanifi D. Exploring Khaled Hosseini's cultural and scientific achievements // НАУ. 2024. №102-103-1. –Pp. 74-84.
2. Islam M. M. The Use of Literary Devices in Khaled Hosseini's The Kite Runner: An Analysis // IOSR Journal of Humanities and Social Science. – 2021. – Vol. 26, Issue 6, Series 13. – Pp. 48–51.
3. Qin C. Zheng Y. Analysis of Amir's Behavioral Motivation in The Kite Runner from Freud's Psychological Defense Mechanism Theory // International Journal of Social Science and Education Research. – 2024. – Vol. 7, no. 8. – pp. 401–406.
4. Xinmei L., Xia Z. Khaled Hosseini's Literary Creative Strategies in His Trilogy. Sino-US English Teaching. 2024. Vol. 21, № 10. Pp. 456-466.